

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ
ДЕТЕЙ С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ**

**INTEGRATED APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL
PROGRAMS OF HEARING-SPEECH REHABILITATION AND
SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH COCHLEAR IMPLANTS**

ФАРХУТДИНОВА ЛУИЗА ВАЛЕЕВНА,

*доктор медицинских наук, профессор,
Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы.*

ПОЛЕТАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,

*Магистрант,
Башкирский государственный
педагогический университет им. М. Акмуллы.*

FARKHUTDINOVA LUIZA VALEEVNA,

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bashkir State M. Akmulla Pedagogical University.*

POLETAEVA ELENA ANATOLYEVNA,

*Master's student,
Bashkir State M. Akmulla Pedagogical University.*

В статье рассматривается проблема организации коррекционно-педагогической работы с дошкольниками с кохлеарным имплантом. У дошкольников, посещающих коррекционную группу комбинированного детского сада, проведено исследование уровня слухоречевого развития с использованием методик для исследования слухового восприятия, речевого развития, звукопроизношения (Н.Д. Шматко и Т.В. Пельмская; О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова), уровня развития социальной компетентности («Индивидуальный профиль социального развития ребенка» Г.Б. Степановой); оценена эффективность кохлеарной имплантации («Шкала слуховой интеграции», «Шкала использования устной речи»). Результаты свидетельствовали о недостаточном уровне слухоречевого и социального развития; дети недостаточно адаптированы к кохлеарному импланту. В связи с этим предложен подход к разработке индивидуальных программ слухоречевой реабилитации и социализации детей с кохлеарным имплантом с учетом данных психолого-педагогического обследования, состоящую из двух частей, первая из которых, регламентированная ФГОС ДО, включает обязательные направления, в том числе и слухоречевое развитие по известным методикам, вторая учитывает индивидуальные особенности ребенка (речевой возраст, уровень слухоречевого и социального развития). Оценку эффективности слухоречевой реабилитации детей с кохлеарным имплантом целесообразно проводить в комплексе с оценкой коммуникативных навыков, что дает более полную информацию об успешности реабилитации и позволяет вносить коррективы в индивидуальные программы.

The article deals with the problem of organizing correctional and pedagogical work with preschoolers with a cochlear implant. In preschoolers attending the correctional group of the combined kindergarten, a study of the level of auditory and speech development was carried out using methods for studying auditory

perception, speech development, sound pronunciation (N.D. Shmatko and T.V. Pelymskaya; O.A. Bezrukova, O.N. Kalenkov), the level of development of social competence ("Individual Profile of the Child's Social Development" by G.B. Stepanova); the effectiveness of cochlear implantation was evaluated ("Audio Integration Scale", "Speech Use Scale"). The results testified to the insufficient level of hearing and speech and social development; children are not well adapted to a cochlear implant. In this regard, an approach is proposed to the development of individual programs for the auditory rehabilitation and socialization of children with a cochlear implant, taking into account the data of a psychological and pedagogical examination, consisting of two parts, the first of which, regulated by the Federal State Educational Standard, includes mandatory areas, including auditory and speech development according to known methods, the second takes into account the individual characteristics of the child (speech age, level of hearing and speech and social development). It is advisable to evaluate the effectiveness of auditory-speech rehabilitation of children with cochlear implants in conjunction with the assessment of communication skills, which provides more complete information about the success of rehabilitation and allows you to make adjustments to individual programs.

Ключевые слова: дошкольники с нарушением слуха, кохлеарная имплантация, слухоречевое развитие, индивидуальные особенности, индивидуальные программы слухоречевой реабилитации и социализации детей.

Key words: preschool children with hearing impairment, cochlear implantation, hearing and speech development, individual characteristics, individual programs of hearing and speech rehabilitation and socialization of children.

Кохлеарная имплантация как метод реабилитации лиц с тяжелыми нейросенсорными нарушениями слуха, нашел широкое признание как за рубежом, так и в нашей стране, что подтверждается постоянным ростом числа имплантированных пациентов, особенно детей [5,12].

В специальной литературе раскрываются вопросы организации психолого-педагогического сопровождения, обучения и воспитания детей с кохлеарными имплантами, выбора оптимальных путей и вариативных форм реабилитации; представлены результаты и педагогическая оценка эффективности проводимой коррекционной работы [2,3,5]. Вместе с тем, недостаточно четко отражены проблемы определения уровня общего и речевого развития ребенка после кохлеарной имплантации, содержания коррекционной работы с учетом специфики слухового восприятия и формирования речи, оказания систематической помощи в существующих образовательных учреждениях в зависимости от уровня речевого развития и индивидуальных особенностей ребенка. Работа с ребенком с кохлеарной имплантацией – это не только работа по развитию речи. Сами по себе кохлеарные импланты не могут гарантировать адекватное слуховое и коммуникативное развитие [13]. Основная задача – это подготовка ребенка к жизни в социуме, что требует развития коммуникативных навыков, к числу которых относится и речевое общение. В этом вопросе больше всего проявляются индивидуальные особенности ребенка, и педагогический процесс должен строиться в зависимости как от речевых способностей ребенка, так и с учетом его социально-коммуникативных навыков. Для того, чтобы правильно определить направления речевого и социального развития, немаловажным является периодический контроль эффективности проводимых занятий, оценку развивающейся речи имплантированного ребенка и уровня его социальной адаптации [7,15].

Целью исследования была разработка модели создания индивидуальных программ слухоречевой реабилитации и социализации детей с кохлеарным имплантом. Исследование проведено на базе комбинированного детского сада городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Исследование проводилось в течение 2019-2020 года. В исследовании участвовали 5 детей с кохлеарным имплантом. Возраст детей - 6 лет.

Нами были определены следующие направления исследования: наблюдение за детьми в ходе игровой и учебной деятельности, изучение медико-педагогической документации, исследование уровня развития слухового восприятия и речевого развития, оценка эффективности кохлеарной имплантации, оценка уровня развития социальной компетентности.

Для изучения звуковой стороны речи были использованы методики «Обследование произношения дошкольников с нарушением слуха» Н.Д. Шматко и Т.В. Пельмской [10], «Методика обследования слухового восприятия» Е.Ф. Архиповой [1], адаптированная для детей с нарушением слуха, методика «Диагностика уровня речевого развития дошкольников 6-7 лет» О.А. Безруковой, О.Н. Каленковой [6], адаптированная нами для детей с нарушением слуха. Исследование эффективности кохлеарной имплантации проведено с помощью анкеты для родителей «Оценка слухового поведения», «Шкалы слуховой интеграции» (ШСИ), «Шкалы использования устной речи» (ШИУР) [11]. С целью диагностирования уровня развития социальной компетентности в группе сверстников и самоконтроля дошкольника был применен «Индивидуальный профиль социального развития ребенка» [9]. Подробно анализировался анамнез, время кохлеарной имплантации и настройки импланта, проведенные занятия, участие родителей.

У одного ребенка после подключения импланта реабилитация началась вовремя и в полном объеме; у одного ребенка также начата вовремя, но проходила с проблемами в связи с несформированностью навыков учебной деятельности; один ребенок с начала подключения импланта проявлял негативизм; один ребенок в связи с удаленностью проживания и отсутствием сурдопедагога не получал должных занятий; у одного ребенка реабилитация осложнялась недостаточным участием родителей (семья глухих).

По результатам анализа шкал, у всех детей показатели были ниже нормативных; во всех случаях отмечалась недостаточная адаптация к кохлеарному импланту. Наиболее низкие показатели были по шкале использования устной речи.

У всех детей отмечены нарушения звукопроизношения, которые, первую очередь, обусловлены недостаточностью физического слуха и несформированностью фонематических представлений различной степени выраженности, а также зависят от сроков операции, реабилитационного периода и индивидуальных особенностей. На основе предложенной в методике балльной системы оценок мы разработали схему уровней развития звукопроизношения для детей с кохлеарным имплантом. Согласно разработанным оценкам, трое детей показали низкий уровень развития звукопроизношения (набрал от 1-2,2 баллов), у двоих были средние показатели. В ходе обследования слухового восприятия по методике, адаптированной для детей с нарушением слуха, был выявлен низкий уровень у четверых детей, средний – у одного.

При исследовании с помощью методики «Индивидуальный профиль социального развития ребенка» наибольший процент ответов приходился на средний уровень показателей социального развития. Например, по показателю «идет на контакт» двое детей получили по 2 балла, что соответствует среднему уровню; по показателю «контролирует свое поведение» двое детей в экспериментальной группе также получили по 2 балла, что соответствует среднему уровню. Аналогичные показатели были по шкале социализации «действует самостоятельно» (трое детей получили по 2 балла). Данная закономерность прослеживается по показателям «устанавливает дружеские отношения (двое детей); «подчиняет свои интересы интересам другого» (один ребенок – 2 балла, трое детей – 1 балл).

Двое детей откликаются на просьбы взрослых, успешно действуют под руководством взрослого, спокойно наблюдают за действиями других детей, умеют сдерживать себя, контролировать свое поведение, но не очень легко устанавливают дружеские отношения со сверстниками, не проявляют качества лидера, не умеют занимать других детей. Трое детей не знают норм социального поведения, не способны поступать так, как принято в обществе,

не умеют свободно входить в систему игровой деятельности, общения и социального поведения, не проявляют эмоции (переживания, восторга или разочарования и недовольства) от результатов этой деятельности, не ориентируются в выборе социального поведения в детской и окружающей среде; недостаточно проявляют социальные качества (чуткости, отзывчивости, доброты, взаимопомощи, эмпатии).

Таким образом, проведенные исследования показали, что дети недостаточно адаптированы к кохлеарному импланту, не стремятся пользоваться речью, находятся на низком уровне социальной адаптации, что соотносится с данными, полученными M.Molla et al. [14]. Дальнейшая работа должна быть построена с учетом выявленных индивидуальных особенностей речевого и социального развития.

Цель разработки индивидуальной программы развития: планирование, организация и управление образовательным процессом в отношении воспитанника. На основании данных психолого-педагогического исследования индивидуальной программой развития предусматривается комплексная образовательная и реабилитационная деятельность со следующими специалистами: педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог (сурдопедагог), музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре.

Примерное содержание занятий на полугодие разработано с учетом направлений, обозначенных в программе «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой) [8] и задач по направлениям: физическое развитие, социально-личностное развитие, познавательное-речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. Нами добавлено направление - социально-коммуникативное развитие.

Наряду с этим для каждого ребенка индивидуально разрабатывается программа по развитию слухового восприятия и речи в зависимости от результатов обследования, где учитывается актуальный уровень слухоречевого развития, определяются мероприятия по повышению адаптации к кохлеарному импланту и направления психолого-педагогической коррекции в зависимости от результатов психолого-педагогического исследования, которые включают, в том числе, и учет личностных особенностей, уровень развития социально-коммуникативных навыков. Таким образом, программа состоит из двух частей, первая из которых, регламентированная ФГОС ДО, включает обязательные направления, включая и слухоречевое развитие по общепринятым методикам, вторая учитывает индивидуальные особенности ребенка (речевой возраст, уровень слухоречевого и социального развития).

Коррекционная работа по слухоречевому развитию включает три составляющих: развитие неречевого слуха; развитие речевого слуха; развитие речи. При планировании организации работы в части развития слухового восприятия нами было условно выделено 7 блоков игр различной направленности. Основными методами развития слухового восприятия стали: практический – дидактические игры, наглядный – наблюдение, рассматривание картинок, игрушек, а также показ образца выполнения задания; словесный метод – пояснение, объяснение того, как следует выполнять задание. Вторая составляющая - развитие речевого слуха. Обучение проводится в игровой форме, в свободной деятельности. В месяц планируются и проводятся три игры. Всего на учебный год - 15 дидактических игр. При планировании организации развивающей работы было выделено 6 блоков игр различной направленности. Особое внимание уделяется развитию у ребенка слухового восприятия и грамматической стороны речи.

Кроме выявленных особенностей слухоречевого развития, мероприятия для коррекции которых описаны подробно в коррекционной программе, учитываются и данные психолого-педагогического исследования. У таких детей на первый план выступают трудности концентрации и переключения произвольного внимания, в связи чем в коррекционную программу вошли занятия с психологом по развитию произвольного внимания. Отмеченная логопедом недостаточность артикуляционной моторики требует дополнительного исследования и выяв-

ления уровня развития общей и мелкой моторики, на основании чего планируются занятия по развитию моторики. Нами разработаны Перспективный план занятий по развитию слухового восприятия и обучению произношению на I квартал (сентябрь - декабрь), Перспективный план занятий по развитию речи на I квартал (сентябрь - декабрь), План занятий по социально-коммуникативному развитию.

При разработке рекомендаций по социально-коммуникативному развитию дошкольников с кохлеарными имплантами мы опирались на общепедагогические принципы обучения и развития (доступности, индивидуального подхода, наглядности), специфические коррекционно-педагогические принципы (учёта индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, учета соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в развитии ребенка, деятельностный принцип, принцип развивающего обучения, коррекционно-компенсирующей направленности, принципы слухового метода). Главным стратегическим условием социально-коммуникативного развития старших дошкольников с кохлеарным имплантом является организация образовательной среды, в которой у них будет возможность постоянно или часто находиться среди слышащих сверстников.

В качестве основания для выделения структурных компонентов организации работы по социально-коммуникативному развитию старших дошкольников с кохлеарным имплантом взят принцип организации взаимодействия со взрослым и со слышащими детьми в ходе всего образовательного процесса. В части социально-коммуникативного развития в программу включены мероприятия, проводимые совместно со слышащими детьми: «Время радости», «Мы вместе!», «Дружба начинается с улыбки» и других. Дети с нарушением слуха участвуют в совместных праздничных мероприятиях, прогулках, занятиях танцами со слышащими детьми других групп этого детского сада.

Такой вариант программы развития, дополненный коррекционной программой, в которой, помимо сурдопедагогических мероприятий, планируется и работа психолога и родителей, может повысить интерес ребенка к возможности слышать, к осознанию положительного эффекта от слышания, тем самым, облегчив задачу по развитию речи. Оценку эффективности слухоречевой реабилитации детей с кохлеарным имплантом целесообразно проводить в комплексе с оценкой социально-коммуникативных навыков, что дает более полную информацию об успешности реабилитации и позволяет вносить коррективы в индивидуальные программы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. М., 2007. 351с.
2. Гончарова Е.Л. Изменение статуса ребенка в процессе кохлеарной имплантации и реабилитации - новое явление в сурдопедагогике // Дефектология 2014. № 1. С. 14 -16.
3. Зонтова О.В. Коррекционно-педагогическая помощь детям после кохлеарной имплантации: Методические рекомендации. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2007.
4. Королева И.В. Научно-методологические основы реабилитации ранооглохших детей после кохлеарной имплантации. Часть 1. «Слуховой метод» // Российская оториноларингология. 2011. №2. С.88-98.
5. Королева И.В. Учусь слушать и говорить: Методические рекомендации по развитию слухоречевого восприятия и устной речи у детей после кохлеарной имплантации на основе слухового метода. СПб.: КАРО, 2014. 304 с.
6. Методика определения уровня речевого развития детей дошкольного возраста / О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова. М.: Русская Речь, 2014. 70 с.
7. Николаева Т.В. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка раннего возраста с нарушенным слухом: методическое пособие. М.: Издательство «Экзамен», 2016.

8. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 368 с.
9. Педагогическая диагностика в детском саду / Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова, Е.Н. Денисова. 3-е изд. Москва: Просвещение, 2006. 142 с.
10. Шматко Н.Д., Пельмская Т.В. Методические рекомендации к альбому для обследования произношения дошкольниками с нарушенным слухом. М.: Советский спорт, 2004 28с.
11. Янн П.А., Королева И.В. Дети с нарушением слуха. Книга для родителей и педагогов. С.Пб.: Изд-во Каро. 2011. 240 с.
12. de Silva J. M., Yamada M.O., Guedes E.G., Moret A.L.M. Factors influencing the quality of life of children with cochlear implants// Brazilian Journal of Otorhinolaryngology.2020. Vol. 86, Issue 4. P.411-418. DOI: 10.1016/j.bjorl.2019.01.004=<http://www.bjorl.org/en-factors-influencing-quality-life-children-articulo-S1808869418303938> (дата обращения: 20.12.2021).
13. Ji F, Li J, Hong M, Chen A, Jiao Q, Sun L, et al. Determination of Benefits of Cochlear Implantation in Children with Auditory Neuropathy // PLoS ONE, 2015. №10(5). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0127566> (дата обращения: 20.12.2021).
14. Jiménez-Romero M.S. The influence of cochlear implants on behaviour problems in deaf children // Psicothema. 2015. Vol.27, No.3. P.229-234. doi: 10.7334/psicothema.2014.269. <http://www.psicothema.com/pdf/4257.pdf> (дата обращения: 20.12.2021).
15. Mursalin Molla M., Asha N.J., Kamrujjaman M. Parents Perceived Quality of Life for Children with Cochlear Implants // International Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. 2019. Vol.8, No.1. DOI: 10.4236/ijohns.2019.81003 PDF HTML XML 1 116. (дата обращения: 20.12.2021).
16. Naghibirad F, Fatahi J, Hajiabohassan F, Faghihzadeh E, Emamdjomeh H. Cultural adaptation and determination of validity and reliability of the Persian version of the parents' evaluation of aural/oral performance of children questionnaire // Aud Vestib Res. 2016. №25(2). P.111-118. (дата обращения: 20.12.2021).

© Фархутдинова Л.В., Полетаева Е.А., 2022.